

Propuesta de redistribución de áreas para el matadero Frimica

Proposal for redistribution of areas for Frimica slaughterhouse

Loredana M. Baglieri-Acebo

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Industrial. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0003-2709-6268> | Correo electrónico: lordanabaglieri12@gmail.com

Ysabella Barboza-Trejo

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Industrial. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0000-9307-9106> | Correo electrónico: ysabellabarbozatrejo@gmail.com

Ángel D. González-Portillo

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Industrial. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0000-0001-5648-919X> | Correo electrónico: angeldgonzalezp30@gmail.com

Recibido:03-03-2023 Admitido:20-03-2023 Aprobado:05-06-2023

Resumen

Se realizó una investigación descriptiva con el fin de proponer una redistribución de áreas para el matadero Frimica. Para ello, fue necesario diagnosticar la situación actual de distribución de áreas según los factores de Muther. Posteriormente, analizar el patrón de flujo de materiales, determinar el espacio requerido de las áreas y seleccionar la alternativa óptima de asignación. Los resultados indican que los factores en peor estado son el factor movimiento, hombre y servicio, teniéndose en cuenta para la propuesta. Las áreas fueron asignadas de tal manera que, el túnel de congelación y las cavas de conservación quedaron próximas, el área sucia se redujo a una sola área común y el despacho se encuentra cerca de las cavas, resultando un flujo en L, armonioso, sencillo y reduciendo la distancia recorrida significativamente hasta unos 116 metros para las canales y 34 metros para ciertos subproductos.

Palabras clave: Redistribución, matadero, patrón de flujo, cálculo de espacios.

Abstract

A descriptive investigation was carried out in order to propose a redistribution of areas for the Frimica slaughterhouse. For this, it was necessary to diagnose the current situation of area distribution according to Muther's factors. Subsequently, analyze the material flow pattern, determine the required space of the areas and select the optimal allocation alternative. The results indicate that the factors in the worst condition are the movement, man and service factors, which are taken into account for the proposal. The areas were assigned in such a way that the freezing tunnel and the storage cellars were close together, the dirty area was reduced to a single common area and the office is close to the cellars, resulting in a harmonious, simple L-shaped flow and significantly reducing the distance traveled to about 116 meters for carcasses and 34 meters for certain by-products.

Key words: *Redistribution, slaughterhouse, flow analysis, spaces calculation.*

Introducción

El diseño de instalaciones de manufactura, “se refiere a la organización de las instalaciones físicas de la compañía con el fin de promover el uso eficiente de sus recursos, como personal, equipo, materiales y energía” [1, Pág.1].

Contar con una buena distribución de planta se traduce en mejoras considerables en todo el aparato productivo; logra un adecuado orden y manejo de las áreas de trabajo y equipos; minimiza tiempo, espacio y